
DAÑOS POR EL SISMO DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN LA CATEDRAL ASUNCIÓN DE MARÍA EN CHILPANCINGO, GUERRERO

II Congreso de estudiantes de posgrado
UAGro 2022. ISBN: 978-607-8755-83-7.
Publicado: Septiembre 2024

Tiburcio, J.; Sánchez, S.
Universidad Autónoma de Guerrero
Facultad de Ingeniería

Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico
México

11163102@uagro.mx, sstizapa@uagro.mx

Resumen.

En este trabajo se presenta la revisión de daños en la catedral Asunción de María, localizada en Chilpancingo, Guerrero, como consecuencia del sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2021. Para lo cual se realizó una inspección visual en toda la construcción, además se realizó un vuelo aéreo no tripulado (VANT) mediante DRON y pruebas de vibración ambiental. Como resultado se identificaron afectaciones sin peligro para la construcción, pero algunas deben monitorearse. Los resultados futuros de ortofotos y registros de vibración ambiental confirmarán el estado de salud estructural de ese monumento histórico, esta última evaluación instrumental corresponde a otra etapa de este proyecto.

Palabras clave: Sismo-resistencia, diseño estructural, estructura histórica.

Introducción

La Catedral Asunción de María es de gran importancia para la historia de México ya que el Primer Congreso de Anáhuac se realizó en este recinto en 1831, durante la guerra de independencia. La construcción fue declarada patrimonio histórico de la nación por lo que es importante evaluar la salud estructural.

A principios del siglo XX, dos sismos afectaron la construcción, el primero ocurrió en 1902 y el segundo en 1907; este último obligo a construir un templo totalmente nuevo.

La catedral sufrió varios daños con el sismo de diciembre de 2011 ($M_w=6.5$), se presentaron agrietamientos en las bases y en las claves de los arcos de los dos campanarios; severos en la torre norte y moderados en la torre sur. También aparecieron fuertes agrietamientos en el frontispicio, en la parte superior de los arcos y en la parte frontal de la bóveda de la nave principal (Arroyo Matus, Sánchez Tizapa, Tapia, & Herrera, 2014).

Recientemente, el día 7 de septiembre del 2021 ocurrió un sismo con epicentro localizado a 11 km al sureste de Acapulco, con magnitud 7.1. Las coordenadas del epicentro fueron 16.82 latitud N y 99.78 longitud W y la profundidad es de 10 km.

Ante esta situación se procedió a revisar la construcción para determinar los posibles daños en la estructura principal: muros, losas, columnas y trabes.

Metodología

Descripción de la catedral

El recinto religioso está ubicado frente al Parque “Cuellar”, en el centro de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, consta de una sola nave y dos capillas, al norte la dedicada al Santísimo Sacramento y la dedicada a la Virgen de la Asunción. En la fachada principal tiene 2 torres principales de estilo neoclásico (Hernández, 2016), figura 1.

Figura 1. Fachada principal de la catedral. Fuente propia.

Considerando la magnitud del sismo se realizó lo siguiente:

- 1) Inspección visual para el levantamiento de daños y toma de decisiones:
Se procedió a evaluar la estructura con el formato de captura de datos para evaluación estructural, del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se tomaron los datos generales del inmueble, uso, tipo de terreno y cimentación, características de la estructura, vulnerabilidad, sistema estructural, rehabilitación, evaluación de daños geotécnicos – estructurales en columnas, travesaños, muros. Se midieron las grietas encontradas para registrar el grado de daño en la estructura.
- 2) Vuelo con dron:
Primero se proyecta el plan de vuelo mediante el software DJI GS Pro, se adquieren las imágenes, se procesan las imágenes mediante el software Metashape – Agisoft, donde se verifica la calidad de las imágenes, se realiza la ortorectificación de imágenes y la generación de ortoimagen. Con esta última se calculan los desplazamientos con el tiempo, haciendo una diferencia de coordenadas.
- 3) Registro de vibración ambiental:
La medición del periodo de vibración de la estructura se realiza mediante la instrumentación con equipo acelerógrafo, este método dinámico determinará el periodo fundamental de la estructura, y su interacción con el suelo, el resultado será el periodo fundamental.

Avances

En la evaluación estructural mediante inspección visual, se encontró:

- a) Agrietamiento en el acabado en la fachada principal, parte superior derecha, en la cual hubo desprendimiento de moldura, Figura 2.
- b) El interior de la capilla sur presenta un agrietamiento en toda la base de la primera cúpula, dicho agrietamiento no traspasa el exterior, pero es necesario su monitoreo, Figura 3
- c) En la capilla sur, la primera viga de arco presenta un agrietamiento al centro, así como agrietamientos en el centro de las dos puertas del fondo de esta misma capilla.
- d) La torre norte presenta agrietamiento en el exterior de la base, en la parte central de las cuatro puertas. También se agrietó el lado norte de la misma torre con exposición de la mampostería, el daño es moderado, Figura 4 al 7.
- e) Existe daño en el barandal de la azotea en la fachada principal, la cual se desprendieron fragmentos de concreto, dejando escombros en la azotea. También hay daño en una moldura de forma esférica de este mismo barandal, la cual requiere su demolición por riesgo de colapso.
- f) En ambas torres hay daños en los acabados: desprendimiento de molduras, agrietamientos en la parte central de las puertas de arco (grietas menores de 2mm)

- g) En la base de la torre norte (N.P.T. +15.00 m) se identificó la falta de refuerzo de cadenas intermedias en el interior a diferencia del último piso de la misma torre.
- h) El principal sistema de la estructura es de muros de mampostería de tabique rojo recocido y piedra; con algunos refuerzos de columnas y vigas de concreto reforzado.

Actualmente está en proceso los estudios instrumentales de vuelo con DRON y registros con vibración ambiental. Con esto se evaluarán los desplazamientos que serán medidos en las ortofotos y la variación de los periodos de vibrar registrados con las pruebas en campo.

Como consecuencia de la visita se cerró el acceso principal de la catedral, debido al escombros que se generó en la azotea por el desprendimiento de molduras en los acabados, Figura 8.

Figura 2. Daños de acabado de fachada principal (superior derecha). Fuente propia.

Figura 3. Daños en primera cúpula de la capilla sur. Fuente propia.

Figura 4. Daños de cortante en toda la base de la torre – campanario norte. Fuente propia.

Figura 5. Grietas en base de la torre – campanario norte. Fuente propia.

Figura 6. Grietas torre norte, lado norte. Fuente propia.

Figura 7. Zonas de daños registrados. Fuente propia.

Figura 8. Cierre acceso principal. Fuente propia.

Conclusiones

De acuerdo con lo observado en la visita, los muros de la catedral no presentan daño alguno. Por lo tanto, la construcción puede utilizarse sin ningún riesgo para los usuarios. La evaluación de tamaño de grietas es menor a 2mm más bajo que el daño medio, de acuerdo al daño en mampostería del formato de evaluación estructural (CENAPRED, 2011)

Para un adecuado funcionamiento es necesario reparar los agrietamientos en: fachada principal

superior derecha, primera cúpula de la capilla sur, primera viga en arco de la capilla sur, contorno de la base exterior de torre campanario norte, barandal de la azotea de la fachada principal y molduras en ambas torres - campanario.

En otra etapa de este proyecto se deben monitorear los agrietamientos presentados en la primera cúpula de la capilla sur y en la base de la capilla norte. Con el proceso pendiente de cálculo de periodos fundamentales de vibrar y las ortofotos se confirmará el estado de la construcción.

Referencias bibliográficas

Arroyo Matus, R., Sánchez Tizapa, S., Tapia, T., & Herrera, E. (2014). *Diagnóstico del comportamiento observado durante el sismo de Zumpango, Guerrero, (Mw=6.5) del 11 de diciembre de 2011 y propuestas para reducir la vulnerabilidad estructural*. Chilpancingo: Revista Tlamati.

CENAPRED. (Febrero de 2011). *Formato de evaluación estructural*. Obtenido de Camara de la Industria de la Construcción Mexicana: <https://cicm.org.mx/wp-content/uploads/2017/09/Formato-Evaluacion-Edificios.pdf>

Hernández, D. C. (2016). *Entre lo patriótico y lo religioso: la catedral de Santa María*. Ciudad de México: Escuela nacional de antropología e historia.